

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066222>

Primov Sunnatillo Elmurod o'g'li

*O'zbekiston Milliy univerteti
Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va
huquq ta'lim yo'nalishi 2- bosqich
talabasi*

Annatsiya: *Maskur maqola O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan talim islohati, bugungi kundagi ta'limning bosqichma bosqich olib borilayotganligi, shuningdek xalqaro maydonda amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonlarida mustaqil O'zbekistonimizning faol ishtirok etayotganligi hamda yoshlarga yaratilgan keng imkoniyatlar haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, prinsiplar, izchillig, rag'bantlantirish, ochiqlik, tarbiya, iste'dod, qonun, oliy ta'lim, davlat standartlari, uzluksiz ta'lim, pedagogik jarayon.*

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim islohati barcha talaba yoshlarga keng imkoniyat bermoqda. Mamlakatimiz dastlab mustaqillikka erishgandan so'ng 1992- yil 2-iyulda „ Ta'lim to'g'risida “dastlabki qonun qabul qilinadi. Keyinchalik 1997- yil 29- avgustda yangi tahrirda „ Ta'lim to'g'risida “gi qonun qabul qilinadi. Ushbu qonuning qabul qilinishi fuqorlarga ta'lim , tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning huquqiy asoslarini belgilaydi hamda har kimning bilim olish iborat konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga qaratilgan edi. Aynan shu qonuning 3-moddasida Ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat etib belgilandi. Ya'ni Ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi, ta'limning uzluksizligi va izchiligi, umumiy o'rta ,shuningdek o'rta maxsus ,kasb -hunar ta'limining majburiyligi ,ta'lim tizimning dunyoviy xarakterda ekanligi , davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi ,bilimli bo'lishni va iste'dodni rag'batlantirish , ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish kabi yo'nalishlarga e'tibor qaratildi. Barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham o'zgarishlar kiritila boshlandi. Ta'lim tizimning bugungi zamonaviy davr talablariga javob bermasligi shuningdek, rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimidan namuna olgan holda qolaversa yoshlarga keng imkoniyatlarni yanada yaxshilash maqsadida 2020-yil 23-sentyabrda „ Ta'lim to'g'risi “dagi yangi qonun qabul qilindi. Ushbu qonuninigi qabul qilinishi yoshlarga juda keng imkoniyat berdi va ta'lim sohasi zamonaviy ta'lim tizimiga mos tarzda o'zgartirildi, Yangi tahrirdagi qonunda o'rta maxsus ,professional va oliy ta'lim turlari ko'rsatib o'tildi, o'rta maxsus ta'lim akademiyasida yillik tayanch o'rta ta'lim asosida 2 yil mobaynida amalga oshiriladigan etib belgilandi. shuningdek , professional ta'lim boshlang'ich , o'rta maxsus professional ta'lim darajalariga ajratildi, boshlang'ich professional ta'lim kasb-hunar maktablarida IX sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta'lim shaklida 2 yillik integratsiyalashiga dastur asosida bepul amalga oshiriladigan etib belgilandi, o'rta

professional ta'lim kollejlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov- shartnoma asosida davomiyligi kamida 2 yil bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakillari bo'yicha amalga oshirildi. Oliy ta'lim tizimda ham keng islohatlar amalga oshirildi. Jumladan Oliy ta'lim kunduzgi ta'limdan kechki, sirtqi va masofaviy shakillarda olishi mumkinligi belgilandi, bakalavriat ta'lim yo'nalishda ta'lim olishning eng kam muddati 3 yil, magistraturada 1 yil bo'lishi, oliy ta'lim mussasalariga kredit tizimi asosida ta'lim jarayonini tashkil etish imkoniyatining berilishi mustahkmlab qo'yildi. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim bo'yicha: Ilmiy va ilmiy -pedagogik kadrlarni tayyorlash, ilmiy darajalar va ilmiy unvonlar berish tartibi, shuningdek, harbiy, tibbiyot va boshqa ta'lim tashkilotlarida oliy ta'limdan keying ta'lim oishning o'ziga xos xususiyatlari, oliy ta'limdan keyingi ta'limni olish muddatlari belgilandi. Biz bilamizki eng yaxshi sarmoya ta'limga yo'naltirilgan sarmoya hisoblanadi rivojlangan mamlakatlarnig deyarli katta qismi davlat sarmoyasini katta qismni ta'limga yo'naltirmoqda shular qatorida bizning mamlakatimizda ham ta'lim uchun ulkan mablag'lar ajratilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim va tarbiyadan ko'zlangan maqsad : Jismonan sog'lom, ma'nan yetuk mustaqil fikrlaydigan, chuqur bilim va zamonviy dunyoqarashga ega bo'lgan, shuningdek Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan barkamol yosh avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazish uchun mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan xalqaro maydonda ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida olib borlayotgan keng ko'lamli jarayonda mamlakatimiz ham faol ishtirok etib o'z tashabbuslari bilan chiqmoqda. Birgina 2021- yil 17-18 iyun kunlari Qozog'istonning Turkiston shahrida „ Markaziy Osiyo oliy ta'lim makoni : mintaqaviy hamkorlik, milliy islohatlar “ mavzusida Markaziy Osiyo davlatlarining oliy ta'lim vazirlari konferinsiyasi bo'lib o'tdi. Yevropa universitetlari assotsiatsiyasi (EUA), Yevropa ta'lim kasaba uyushmalari qo'mitasi (ETUCE), Markaziy Osiyo ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmalari kabi nufuzli xalqaro tashkilotlari va Markaziy Osiyoning yetakchi OTMlari vakillari ishtirok etib konferinsiyada: Xalqaro ta'lim makonidagi integratsiya va hamkorlikga bag'ishlab o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta ta'lim maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov onlayn tarzda qatnashdi va nuqt so'zladi. Ko'p tomonlama muloqot mexanizmlardan samarli foydalanishga qaratilgan ushbu konferinsiyada ishida O'zbekiston Respublikasining Qozog'istondagi faqulodda va muxtor elchisi Saidikarim Niyozxo'jayev ham ishtirok etdi. Yig'lishining ahamiyatli jihati shundan iboratki, unda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni o'zaro tan olish, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, mintaqada ilmiy va ilmiy – pedogog kadrlarni tayyorlsh hamda attesatsiyadan o'tkazish sohasida o'zaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Shunindek, mintaqa davlatlaridagi oliy o'quv yurtlari doirasida professor – o'qituvchilar va talabalar almashinuvini yanada jadallashtirish g'oyalari ilgari surildi. Muhtaram yurtboshimiz tominidan olib borilayotgan ta'lim islohatlari o'z samarasini bermoqda desak adashmagan bo'lamiz va yanada ko'plab qaror va farmoyishlar e'lon qilinayotgani hamda ular ustida muhim ishlar oib borilayotgani ko'rishimiz mumkin. Birgina 2019 yil 29 aprelida „

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2030 yilga qadar Xalq ta’lim tizimini rivojlantirish konseptiyasi tasdiqlandi¹. Shuningdek Ta’lim infratuzilmasini yaxshilash va kengaytirish hamda o‘qitish metodiklarini takomillashtirishdan tashqari , konsepsiyada talabalar o‘zlashtirishni baholashning xalqaro – PISA reytingiga ko‘ra O‘zbekiston 2030 yilga qadar jahonning 30 ta yetakchi mamlakatlari qatoriga kirishi maqsad qilib qo‘yildi. Bundan kurinib turibdiki bugungi kunda ta’limni rivojlantirish uchun qanchalik keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta’limning nechoqlik zarurligini muhtaram prezidentimiz ko‘p bora ta’kidlaydilar. „Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev o‘zing Yangi O‘zbekiston strategiyasida” asarida Xalqimizda „ ta’lim va tarbiya – beshikdan boshlanadi “ degan gap bor . Faqat ma’rifat insonni kamolga , jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu sababli mamlakatimizda ta’lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta’lim prinsipiga asoslangan. Bir o‘ylab ko‘raylik , dunyodagi rivojlangan davlatlar qanday qilib yuksak taraqqiyot va turmush faravonligiga erishmoqda ? Eng avvalo, ilm – fanga qaratilgan e’tibor uchun . Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish , Yangi O‘zbekiston yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham tub islohatlar olib borilmoqda. Bu borada o‘nlab muhim farmon, qaror , konsepsiyalar va dasturlar qabul qilindi. Yaqindagina qabul qilingan „ Ta’lim to‘g‘risida “gi qonun ushbu soha taraqqiyotida , hech shubhasiz , yangi ufiqlarni ochib beradi. Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz ko‘rib turibmiz . Bu shiddatli raqobtgga faqat zamonaviy ilm-fan , yuqori texnologiyalar va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO‘YXATI:

1. „Ta’lim to‘g‘risidagi” qonun ,yangi tahriri.Toshkent:. 1997
2. „Ta’lim to‘g‘risidagi” qonuni,Toshkent:. 2020
3. „Yangi O‘zbekiston strategyasi”Sh.Mirziyoyev,Toshkent:. 2021
4. <https://yuz.uz>. sayti

¹ „Yangi O‘zbekiston Strategiyasi” Prizident Shavkat Miramonovich Mirziyoyev asari,2021,Toshkent,224-b,237-b

